

Zbornik radova
HR konferencija 2015

**Savremeni trendovi
i kvalitet u upravljanju
ljudskim resursima**

Zbornik radova

Beograd, 2015. godine

Zbornik radova

*Savremeni trendovi i kvalitet
u upravljanju ljudskim resursima*

Izdavač:

*Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu
Centar za ekonomska istraživanja (CEIB)
Beograd, Imotska 1
Telefon: + 381 11 78 54 719; +381-11-30-98-198*

Za izdavača:

Prof. dr Slobodan Slović

Kompjuterska priprema:

Vladimir Knežević

Štampa:

Megraf plus, Beograd

Tiraž: 100

CIP – Каталогизacija у публикацији, Народна библиотека, Београд

005.96(082)(0.034.2)

HR konferencija Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima (2015 ; Beograd)
Zbornik radova / [HR konferencija] Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim
resursima, Beograd, 2015. – Beograd: Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu, Centar
za ekonomska istraživanja (CEIB), 2015 (Beograd : Megraf plus). 472 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija uz svaki rad. – Abstracts.

ISBN 978-86-86745-55-2

a) Менаџмент људских ресурса – Зборници

COBISS.SR-ID 220575756

THE INFLUENCE OF PERSONALITY DIMENSIONS PROVIDERS OF MEDICAL SERVICES FOR THE SATISFACTION OF RECIPIENTS OF MEDICAL SERVICES

UTICAJ DIMENZIJA LIČNOSTI DAVALACA MEDICINSKIH USLUGA NA ZADOVOLJSTVO PRIMALACA MEDICINSKIH USLUGA

*Mr. Neda Terzić, doktorant*³¹⁹
*docent dr. Mladen Pečujlija, redovni profesor*³²⁰
*docent dr. Božana Nikolić, asistent*³²¹

Abstract: *The survey was conducted to estimate the effect of the personality dimensions of health care services to the satisfaction of the recipients of health services at the Health Center "Novi Sad". Research on the dimensions of personality included 161 respondents who are employed in the health institution, of both sexes, and 174 respondents who are users of medical services, or patients. The subjects in which we explored the dimensions of personality were employed health service workers and workers in general medicine services for health care workers, and the subjects in which we examined satisfaction with the service provided, patients who are treated in these services.*

Key words: *dimensions of personality, general practice, health workers protect, the questionnaire.*

Sadržaj: *Istraživanje je sprovedeno sa ciljem ispitivanja uticaja dimenzija ličnosti davalaca zdravstvenih usluga na zadovoljstvo primalaca zdravstvenih usluga u Domu zdravlja "Novi Sad". Istraživanje o dimanzijama ličnosti je obuhvatilo 161 ispitanika koji su zaposleni u zdravstvenoj ustanovi, oba pola, i 174 ispitanika koji su korisnici medicinskih usluga, odnosno pacijenti. Ispitanici kod kojih smo istraživali dimenzije ličnosti su zaposleni zdravstveni radnici službe opšte medicine i radnici službe za zdravstvenu zaštitu radnika, a ispitanici kod kojih smo ispitivali zadovoljstvo pruženom uslugom su pacijenti koji se leče u pomenutim službama.*

Ključne reči: *dimenzije ličnosti, opšte medicina, zdravstvena zaštita radnika, upitnik.*

³¹⁹ Fakultet Tehničkih Nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, nedaterzic@gmail.com

³²⁰ Fakultet Tehničkih Nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, pecujlija@gmail.com

³²¹ Medicinski Fakultet, Hajduk Veljkova 3, Novi Sad, apotekadzns@gmail.com

1. UVOD

Zaposleni se različito ponašaju na poslu iz jedinstvenog razloga, zato što su različite ličnosti. Ličnost je jedinstvena kombinacija karakteristika osobe koja proizilazi iz načina na koji se pojedinac ponaša i stupa u interakciju sa drugim ljudima. Danas, mnogi istraživači veruju da su pet osobina jezgro ličnosti. Dokaz ove teorije je u istraživanju DV Fiske (1949), a koji je kasnije proširen od strane drugih istraživača, uključujući Normana (1967), Smitha (1967), Goldberga (1981), i McCrae & Costa (1987). Na osnovu ovog istraživanja, mnogi psiholozi sada veruju da pet dimenzija ličnosti nije samo univerzalna teorija. Ona takođe ima biološko poreklo. Psihologija David Bussa [1] je predložila objašnjenje teorije evolucije za ovih pet osnovnih osobina ličnosti, što ukazuje da ove osobine ličnosti predstavljaju najvažnije osobine koje oblikuju naš društveni pejzaž.

Petofaktorska taksonomija ličnosti je jedan od teorijskih okvira koji se poslednjih godina postepeno nametnuo u istraživanjima ličnosti i zdravlja [2], operacionalizovan kroz više instrumenata od kojih se kao jedan od najprimenljivijih izdvaja skraćena verzija Big Five Inventory (BFI). Big Five petofaktorski model ličnosti zasnovan je na leksičkoj hipotezi, odnosno pretpostavci da su socijalno značajne i bitne karakteristike ličnosti sadržane u prirodnom jeziku [3]. Pet dimenzija ličnosti ne predstavljaju određenu teorijsku perspektivu, već su izdvojene analizom termina prirodnog jezika, koje pojedinci koriste da bi opisali sebe i druge. Pet dimenzija koje ovaj teorijski model predlaže podrazumeva sledeće dimenzije: ekstraverziju, neuroticizam, prijetnost, savesnost i otvorenost prema iskustvu. Treba istaći da su polovi glavnih dimenzija obeleženi terminima koji opisuju hipotetičke tipove ličnosti koji na tim crtama postižu ekstremno niske, odnosno ekstremno visoke skorove [4].

Mr. Neda Terzić

Neda Terzić, rođena 20.11.1985. godine u Novom Sadu. Diplomске – Master studije završila na Fakultetu Tehničkih Nauka 2009. godine, na departmanu za inženjerski menadžment. Novembra 2013. godine upisala doktorske studije na Fakultetu Tehničkih Nauka, na departmanu za inženjerski menadžment, smer ljudski resursi. Trenutno zaposlena kao samostalni referent za javne nabavke u Domu zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Procena zadovoljstva korisnika je jedan od osnovnih elemenata unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova i preduslov kvalitetne zaštite, a predstavlja meru stava pacijenta prema lekaru, sistemu zdravstvene zaštite i dobijene medicinske nege. Inicijativa za dobijanje informacije o zadovoljstvu korisnika kod nas potiče od Ministarstva za zdravlje jer u sistemima obaveznog zdravstvenog osiguranja ustanove nemaju interes za dobijanje odgovora o zadovoljstvu korisnika zbog nepostojanja kompeticije između njih.

Cilj istraživanja je da se sagleda koje to dimenzije ličnosti zdravstvenih radnika utiču na zadovoljstvo korisnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i faktori koji utiču na njihovo zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo. Na osnovu rezultata ovog istraživanja, uvažavajući mišljenje korisnika, mogu se jasnije definisati prioriteti za poboljšanje i unapređenje kvaliteta rada.

3. OPIS ISTRAŽIVANJA I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Ovo istraživanje je sprovedeno u zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja “Novi Sad”. Podeljeni su upitnici zdravstvenim radnicima u službama opšte medicine i službi za zdravstvenu zaštitu radnika kao i korisnicima zdravstvenih usluga u Domu zdravlja “Novi Sad”, koji se leče u pomenutim službama. Samo istraživanje je bilo anonimno u cilju dobijanja što iskrenijih odgovora ispitanika. Metodologija je propisala i vreme prikupljanja upitnika koje je iznosilo dve nedelje nakon poslednjeg dana istraživanja.

Istraživanje je sprovedeno u januaru 2015. godine, na uzorku od 400 ispitanika, oba pola. Od navedenog broja ispitanika, 161 su zdravstveni radnici, dok je 174 ispitanika korisnik zdravstvenih usluga, odnosno pacijenti. Od ukupnog broja ispitanika 65 ispitanika nije adekvatno ispunilo upitnike, stoga nisu bili uključeni u dalju analizu, tako da je konačna statistička analiza ispitnog uzorka i dobijenih rezultata rađena na 335 ispitanika.

Slika 1: - Organizacija istraživanja (plan rada)

U statističkoj analizi podataka korišćene su metode deskriptivne. Od metoda deskriptivne statistike primenjene su mere centralne tendencije (aritmetička sredina), mere varijabiliteta (standardna devijacija) i relativni brojevi. Podaci će se standardno obrađivati univarijantnim (mere centralne tendencije i disperzije podataka, ANOVA, linearna regresija)³²². U statističkoj obradi podataka korišćeni su standardni kompjuterski programi: excel baze i SPSS/PC za tabelarno i grafičko prikazivanje podataka.

4. DESKRIPTIVNA STATISTIKA

Prilikom anketiranja zdravstvenih radnika Doma zdravlja “Novi Sad”, ispitivane su dimenzije ličnosti. Upitnik se sastojao iz pet grupa pitanja. Prva grupa je sadržala pitanja o ekstravertnosti, druga grupa je sadržala pitanja o otvorenosti, treća grupa o razumevanju, četvrta grupa o sistematičnosti i peta grupa pitanja se odnosila na pitanja o afektivnosti. Na osnovu ovog dela upitnika i prve obrade podataka baziranih na pitanjima o ekstravertnosti došli, smo do zaključka da na zadovoljstvo pacijenata Doma zdravlja “Novi Sad”, ne utiču dimenzije ličnosti zdravstvenih radnika koje se odnose na ekstravertnosti, a to nam u (Tabeli 1) pokazuje koeficijent signifikantnosti čija je vrednost $0.491 > 0.01$.

³²² Regresiona analiza je skup statističkih metoda kojima se otkriva da li postoje veze između posmatranih pojava i kakve su po obliku i smeru. Regresija je metod kojim se ispituje zavisnost između dve ili više promenljivih, odnosno pojava, u našem slučaju je to dimenzija ličnosti, zadovoljstvo; moralne osnove, zadovoljstvo; broj primljenih pacijenata, zadovoljstvo.

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	69.930	3.198			21.868	.000
1 Ekstravertnost zdravstvenih radnika	.079	.114	.055		.690	.491

a. Dependent Variable: Zadovoljstvo pacijenata

Tabela 1: Dimenzija ekstravertnost zdravstvenih radnika

Na osnovu ovog dela upitnika i prve obrade podataka baziranih na pitanjima o otvorenosti, došli smo do zaključka da na zadovoljstvo pacijenata Doma zdravlja “Novi Sad”, ne utiču dimenzije ličnosti zdravstvenih radnika koje se odnose na stepen njihove otvorenosti, kao ličnosti, a to nam u (Tabeli2) pokazuje koeficijent signifikantnosti čija je vrednost $0.613 > 0.01$.

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	70.581	3.050			23.141	.000
1 Otvorenost zdravstvenih radnika	.057	.112	.040		.507	.613

a. Dependent Variable: Zadovoljstvo pacijenata

Tabela 2: Dimenzija otvorenosti prema iskustvu zdravstvenih radnika

Na osnovu ovog dela upitnika i prve obrade podataka baziranih na pitanjima o prijatnosti, došli smo do zaključka da na zadovoljstvo pacijenata Doma zdravlja “Novi Sad”, ne utiču dimenzije ličnosti zdravstvenih radnika koje se odnose na prijatnost kao ličnosti, a to nam u (Tabeli3) pokazuje koeficijent signifikantnosti čija je vrednost $0.205 > 0.01$.

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	76.505	3.514			21.775	.000
1 Dimenzija prijatnosti zdravstvenih radnika	-.150	.118	-.100		-1.272	.205

a. Dependent Variable: Zadovoljstvo pacijenata

Tabela 3: Dimenzija prijatnosti zdravstvenih radnika

Na osnovu ovog dela upitnika i prve obrade podataka baziranih na pitanjima o sistematičnosti, došli smo do zaključka da na zadovoljstvo pacijenata Doma zdravlja “Novi Sad”, ne utiču dimenzije ličnosti zdravstvenih radnika koje se odnose na sistematičnost, a to nam u (Tabeli4) pokazuje koeficijent signifikantnosti čija je vrednost $0.947 > 0.01$.

Model	Coefficients ^a				Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	72.408	4.680		15.471	.000
1 Sistematicnost zdravstvenih radnika	-.010	.148	-.005	-.066	.947

a. Dependent Variable: Zadovoljstvo pacijenata

Tabela 4: Dimenzija sistematičnosti zdravstvenih radnika

Na osnovu ovog dela upitnika i prve obrade podataka baziranih na pitanjima o afektivnosti, došli smo do zaključka da na zadovoljstvo pacijenata Doma zdravlja “Novi Sad”, ne utiču dimenzije ličnosti zdravstvenih radnika koje se odnose na afektivnost, a to nam u (Tabeli5) pokazuje koeficijent signifikantnosti čija je vrednost $1.000 > 0.01$.

Model	Coefficients ^a				Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	72.100	1.921		37.541	.000
1 Afektivnost zdravstvenih radnika	-3.348E-005	.092	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: Zadovoljstvo pacijenata

Tabela 5: Dimenzija afektivnosti zdravstvenih radnika

5. DISKUSIJA

Na zadovoljstvo pacijenata Doma zdravlja “Novi Sad” ne utiču dimenzije ličnosti zdravstvenih radnika, kod kojih se pomenuti pacijenti leče. To smo pokazali i istraživanjem i obradom podataka u prethodnom pasusu. Pet stepena signifikantnosti su veća od parametra 0.01, što nam pokazuje da zavisna promenljiva koja se odnosi na zadovoljstvo pacijenata ne utiče na nezavisne promenljive koje se odnose u ovom slučaju na dimenzije ličnosti zdravstvenih radnika, a to su dimenzija ekstravertnosti, otvorenosti, razumavanja, sistematičnosti i afektivnosti. U tabelama 9 i 10 takođe možemo videti i kolonu Beta, gde su nam vrednosti za stepen ekstravertnosti 0.55, za stepen otvorenosti 0.40 kao i za stepen afektivnosti, odnosno u sva tri slučaja su pozitivni, iz čega možemo zaključiti da kada rastu nezavisne promenljive, u ovom slučaju su to dimanzija ekstravertnosti, otvorenosti i afektivnosti, raste i zavisna promenljiva, odnosno zadovoljstvo pacijenata. Dok je kod dimenzija ličnosti zdravstvenih radnika, koja se odnosi na razumavanje i sistematičnost, koeficijent Beta -1.00 i -0.05, dolazimo do zaključka da kada opada nezavisna promenljiva, zavisna promanljiva raste.

Zadovoljstvo pacijenta pruženom zdravstvenom zaštitom je osnovna komponenta u evaluaciji kvaliteta zdravstvene zaštite. [5] Važnost pacijentovog mišljenja i njegovog viđenja tretmana i nege u zdravstvenim ustanovama je danas prepoznata u svim razvijenim sistemima zdravstvene zaštite. [6] Merenje satisfakcije ima značajnu funkciju u identifikovanju problema u sistemu zdravstvene delatnosti, kao i lociranja ključnih mesta za koje se ti problemi

mogu vezati. Na taj način, uz objektivnu procenu kvaliteta, satisfakcija doprinosi ukupnoj evaluaciji funkcionisanja sistema i ispunjenja njegovih uloga. [7]

Mnogi autori, a naročito zdravstveni radnici smatraju da pacijenti nisu kompetentni da vrednuju rad zdravstvenih radnika, jer za to nemaju dovoljna stručna znanja. Međutim, većina autora se slaže da su pacijenti u stanju da pouzdano vrednuju humanu komponentu odnosa lekar-pacijent, gde dolazi do izražaja lekareva veština komunikacije, sposobnost da prikuplja podatke značajne za identifikaciju problema, sposobnost pridobijanja pacijenta za saradnju. Pacijenti su takođe sposobni da procene priyatnost zaštite, odnosno osećaj ugodnosti koji proizilazi iz ambijenta sredine i međusobnih odnosa. Donabedian kaže da su "očekivanja korisnika ona koja treba da postave standard za ono što je dostupno, prihvatljivo, ugodno i na vreme. Oni su ti koji nam mogu reći do koje mere smo ih slušali, informisali, omogućili im da donesu odluku i tretirali ih s poštovanjem". [8] Gray kaže da su sami korisnici više zainteresovani za način na koji se zdravstvena zaštita pruža, nego za vrstu zdravstvenih usluga koje im se pružaju. [9] Mansour u svom istraživanju ukazuje na visoku povezanost ličnih osobina lekara i satisfakcije korisnika. [10]

6. ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja nas upućuju na zaključak da su zdravstveni radnici i lekari i medicinske sestre, odnosno tehničari najveći resurs koji ima jedna zdravstvene ustanova. Uticaj koji zdravstveni radnici imaju na korisnike zdravstvenih usluga je veliki, pacijenti su oslabljeni zbog svojih zdravstvenih problema tako da im svaka empatija, poštovanje i razumevanje neizmerno znače, na putu ka njihovom ozdravljenju. Glavni akcenat treba da bude na edukaciji i motivisanosti zdravstvenih radnika kako bi oni što savesnije i marnije obavljali svoj posao i razumeli potrebe korisnika zdravstvenih usluga i odgovorili na njihove zahteve.

Ciljevi morala zdravstvenih radnika je čovekovo svesno ponašanje tokom celog života po prihvaćenim moralnim normama sredine u kojoj živi. Pojedinaac, ispunjavajući moralne ciljeve, što zajednica od njega očekuje nudeći mu i obrazac moralnog ponašanja, trebalo bi da to prihvati kao bezuslovnost da bi ostvario svoju egoističnu tendenciju, a to je srećan i kvalitetan život.

LITERATURA

- [1] Canady JW, Means ME, Wayne I. Continuity of care: University of Iowa Cleft Lip/Palate Interdisciplinary Team. *Cleft Palate Craniofac J*, 1997; 34(5): 443-6.
- [2] McKinley RK, Manku ST, Hastings AM. Reliability and validity of a new measure of patient satisfaction with out of hours primary medical care in the United Kindgom: development of a patient questionnaire. *BMJ*, 1997; 314(7075): 193-8.
- [3] Clark CA, Pokorny ME, Brown ST. Consumer satisfaction with nursing care in a rural community hospital emergency department. *J Nurs Care Qual*, 1996; 10(2): 49-57.
- [4] Law ML. A telephone survey of day-surgery eye patients. *J Adv Nurs*, 1997; 25(2): 355-63.
- [5] Murray H, Locker D, Mock D. Patient satisfaction with a consultation at a craniofacial pain unit. *Community Dent Health*, 1997; 14(2): 69-73.
- [6] Abdal Kareem A, Aday LA, Walker GMJr. Patient satisfaction in government health facilities in the state Qatar. *J Community Health*, 1996; 21(5): 349-58.
- [7] Cucić V. Satisfakcija korisnika - novi sadržaji u evaluaciji zdravstvene zaštite. *Zdravstvena zaštita*, 1982; 11(6): 6-12.
- [8] Donabedian A. Quality assurance in health care, *Quality in Health care*, 1992; (18).
- [9] Gray LC. Consumer satisfaction with physician provided services: a panel study. *Soc Sci Med*, 1980; 14A: 65-73.
- [10] Mansour AA, Al Osimy MH. A study of satisfaction among primary health care patients in Saudi Arabia. *J Community Health*, 1993; 18(3).